

БОЗОРДА ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРИ БРЕНД СОДИҚЛИГИНИ БАХОЛАШ УСЛУБИ

Эшматов Санжар Азимкулович

**и.ф.д., Тошкент давлат иқтисодиёт университети
“Маркетинг” кафедраси доценти**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15602274>

Рақобатнинг тобора кучайиб бораётган замонавий бозор шароитида истеъмолчиларни ўз брендига содиқ сақлаб қолиш, корхоналар учун стратегик аҳамиятга эга бўлиб бормоқда. Айниқса, озиқ-овқат маҳсулотлари бозорида маҳсулотнинг тез қайта харид қилиниши, турфа-туман брендлар мавжудлиги ва мижоз афзалликларининг тез ўзгарувчанлиги бундай шартларда брендинг ва мижоз билан муносабатлар бошқарувига алоҳида эътибор қаратишни талаб этади. Истеъмолчиларнинг брендга бўлган садоқати уларнинг харид қилиш хатти-ҳаракатларини барқарорлаштириш, маҳсулотга нисбатан ижобий муносабат шакллантириш ва рақобатдош устунликларни мустақкамлаш имконини беради.

Брендга содиқлик (инглизча loyal- "содиқ") бу мижоз, харидор ўзига хос брендга (корпоратив ёки маҳсулотга) содиқлигини белгиловчи хусусиятлар мажмуасидир. Мутахассисларнинг кўп талқинларида брендга содиқлик қайта-қайта сотиб олиш билан боғлиқ деб ҳисоблашади. Бу шуни англатадики, харидор товарни унинг эҳтиёжларини қондирганлиги учун ёки у брендга шахсий ҳиссий боғлиқликни яратгани учун қайта-қайта харид қилади¹. Бошқа муаллифлар брендинг содиқлигини мижознинг товарга бўлган садоқатининг ўлчови сифатида белгилайдилар, бу истеъмолчини бошқа брендга ўтиш эҳтимолини аниқлайди, айниқса товар ёки хизматни нарх ўзгарганда бу жараён кўпроқ кузатилади. Бундай ҳолда, товарга содиқлик даражасининг ўсиши истеъмолчиларнинг рақобатчиларнинг ҳаракатларини сезиш тенденциясини пасайтиради.²

Шундай қилиб, товар брендининг содиқлигига эришиш учун истеъмолчи куйидагиларни бажариши керак³:

- истеъмолчи брендни бошқа брендларга нисбатан барқарор устунликни сақлаб қолиши;
- бренд товарни такроран сотиб олиш ва ушбу брендни сотиб олишни давом еттириш истаги бор;
- истеъмолчида бренддан қониқиш ҳисси шаклланиши;
- рақобатчиларнинг ҳаракатларига бефарқ бўлиши;
- содиқлик таркибида рационалга нисбатан устун эмоционал таркибий қисм сифатида ажратиш учун ишонч бўлиши;

Брендга содиқлик хулқ-атвор ва муносабатларга боғлиқ икки турда намоён бўлади. Хулқ-атворий содиқликда истеъмолчи маҳсулотни такрор сотиб олса-да, рақобат таъсирида брендни тарк этиши мумкин. Муносабатий (рухий) содиқликда эса

¹ Leisse J. Brands in Trouble // Advertising Age. 1992. December 2. P 16.

² Aaker D. Managing Brand Equity. The Free Press, 1991.

³ Широченская И. П. Основные понятия и методы измерения лояльности // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. № 2

истеъмолчи маълум брендга ҳиссий боғланади ва доимий харидга мойил бўлади. Содиқлик даражаси такрорий харид, қониқиш ва истеъмолчи муносабати билан ўлчанади. Хусусан, истеъмолчининг қониқиши ва брендини бошқаларга тавсия этиши руҳий содиқликнинг асосий кўрсаткичидир. Бу эса бренд устунлигини таъминлайди.

Мижозларнинг бренддан қониқишини ўлчашда қониқиш индексидан фойдаланиш тавсия этилади. Қониқиш индексини ҳисоблашнинг бир нечта усуллари мавжуд. Мутахассислар индексни компаниянинг ўзи учун ҳам, унинг асосий рақобатчилари учун ҳам ҳисоблашни мақсадга мувофиқ деб билишади.⁴ Ҳисоблашнинг энг кенг тарқалган ва оддий усули, мижознинг қониқишини ўлчаш мезонини ҳисобга олган ҳолда қониқиш кўрсаткичларини қўшиш орқали амалга оширилади:

$$S = \sum_{j=1}^n K_j W_{ij},$$

Бу ерда;

S - мижознинг қониқиш индекси;

K_j - j қониқиш кўрсаткичи;

n -қониқиш кўрсаткичлари сони;

W_{ij} - j қониқиш бўйича оғирлик коэффициенти (ўртача ёки мутлоқ қийматлар асосида ҳисобланади);

Ф. Райхельдом томонидан брендга содиқликни аниқлашнинг 10 баллик шкаладан фойдаланилган ҳолда битта саволдан иборат (брендни дўстингизга тавсия этишингиз мумкинми?) ижтимоий сўров орқали қониқишни аниқлаш тавсия этилади. Унинг тадқиқотларига кўра 10 балли шкалада 0 – мутлоқ қарши; 5 – эҳтимолий; 10 мутлоқ қониқиш сифатида қабул қилади. Натижада истеъмолчилар йирик 3 гуруҳга бўлинади.

П. Уилтон⁵ томонидан истеъмолчиларнинг брендга содиқлиги бўйича зинопо्याли модели тавсия этилади. Ушбу моделда истеъмолчилар 4 гуруҳ бўйича фарқланади. Зинапоянинг энг қўйи қисмида “мижозлар” ҳисобланиб, улар кучсиз қониқишни ифодалайди, иккинчи поғонадагилар “тарафдорлар” ҳисобланиб, уларда кучли хулқ-атқор қониқиши мавжуд, учинчи қисмдаги истеъмолчилар “адвокатлар” ҳисобланиб, улар бренд учун ўзини жавобгардек хис қилувчи мижозлардир, энг юқори поғонада ҳақиқий ҳамкорлар сифатида доимий шерикчилик муносабатлари ўрнатувчи ва бошқа истеъмолчиларни ҳам брендга ундовчилардир.

Нархсиз дастурлар брендга содиқликни ошириш дастурларининг энг истиқболли тури ҳисобланади. Нархсиз дастурлар истеъмолчиларни брендга нисбатан меҳр-муҳаббатни ҳис қилишига ва корхона билан узоқ муддатли муносабатлар ўрнатишга қаратилган йўналишлардир.

Бренднинг содиқлик дастурларини амалга оширишга сарфланган маблағларни инвестициялар корхона инвестициялар сифатида қабул қилиши лозим. Корхона ўз мижозлари билан муносабатларни мустаҳкамлаш учун сарфланган хар қандай маблағ улар учун рақобатда устунликни сақлаш ва бозорда фаол ҳаракат қилишга кенг имкониятлар яратади.

⁴ Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2004.

⁵ Wilton P. Building Customer Franchise — A Paradigm for Customer Partnering. 1988, July. Vol. 1. N 2

Юқоридагилардан хулоса қилганда озиқ-овқат маҳсулотлари бозорида корхоналарнинг кучли рақобати шароитида истеъмолчиларнинг брендга содиқлигини шакллантиришга доимий аҳамият қаратиш замонавий маркетингнинг асосий йўналишига айланган. Содиқ истеъмолчиларга эга бўлган корхона барқарор даромад олиб, келажакда узоқ муддатли муваффақиятни таъминлайди.

Маркетингнинг асосий қондаси нафақат янги мижозларни жалб қилиш, балки мавжуд мижозларни сақлаб қолишдир. Бренднинг содиқлигини шакллантириш ва рағбатлантиришнинг турли нарх ва нархдан ташқари дастурлари ушбу муаммоларни ҳал қилишга ёрдам беради.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Leisse J. Brands in Trouble // Advertising Age. 1992. December 2. P 16.
2. Aaker D. Managing Brand Equity. The Free Press, 1991.
3. Широченская И. П. Основные понятия и методы измерения лояльности // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. № 2
4. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2004.
5. Wilton P. Building Customer Franchise — A Paradigm for Customer Partnering. 1988, July. Vol. 1. N 2.